

ASALARICHILIK MAHSULOTLARINING HISOBI: HOZIRGI HOLATI VA TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

Ishturdiev Hasan Abdigapparovich¹, Hamidov Nizomjon Farhod o‘g‘li²

¹Samarqand davlat vetinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
«Buxgalteriya hisobi va audit» afedراسi o‘qituvchisi. Orcid:0009-0003-4590-5807

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
iqtisodiyot fakulteti talabasi
Orcid:0009-0009-3478-7722

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18033352>

Annotatsiya: Maqolaning maqsadi asalarichilik mahsulotlarini hisobga olish usulini o‘rganish, ushbu jarayonning xususiyatlarini aniqlash, asalarichilik bilan shug‘ullanadigan korxonalarda sintetik va analitik hisobni takomillashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqishdir. Aniqlanishicha, biologik aktivlarni hisobga olish bo‘yicha uslubiy tavsiyalar va 41-son «qishloq xo‘jaligi» buxgalteriya hisobi xalqaro standarti asalarichilik mahsuloti turlari bo‘yicha buxgalteriya hisobi ob‘ektlarini aniq belgilash imkonini bermay, qishloq xo‘jaligi korxonasida buxgalteriya hisobini tashkil etish jarayonini murakkablashtiradi. Ushbu muammoni hal qilish uchun maqolada asalarichilikning asosiy, tegishli va qo‘shimcha mahsulotlar ro‘yxati belgilanadi va ularni hisobga olish uchun analitik hisoblar tuzilishi taklif etiladi. Ishlab chiqarishning o‘ziga xos xususiyatlari, xususan, har mavsumda asalarichilikda ishlash bosqichlari hisobga olinadi. Asalarichilikda to‘g‘ri sozlangan sintetik va analitik hisob buxgalterga boshqaruv qarorlarini qabul qilish va qishloq xo‘jaligi korxonalarini hisobotlarining turli shakllarini tuzish uchun zarur ma‘lumotlarni to‘plash imkonini beradi. Muallif tomonidan taklif etilgan asalarichilik mahsulotlari turlari bo‘yicha tahliliy hisoblarning tuzilishi uning mavjudligi va harakatini o‘z vaqtida nazorat qilish imkonini beradi va asalarichilikni boshqarishni takomillashtirishga yordam beradi. Bundan tashqari, tadqiqot natijalari asalarichilik mahsulotlarini hisobga olish bo‘yicha uslubiy tavsiyalarni ishlab chiqish uchun ishlatilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: buxgalteriya hisobi, asalarichilik, ishlab chiqarish va sotish, qishloq xo‘jaligi, asalarichilikning tayyor mahsulotlari, tugallanmagan ishlab chiqarish, xo‘jalik operatsiyalari, ishlab chiqarish tannarxi, schyotlar rejasi.

Kirish: Asalarichilik sanoatning bir qancha tarmoqlari, xususan, o‘simlikchilikning barqaror rivojlanishining asosi va manbai bo‘lib, uning asosi asalarilarni ko‘paytirish, parvarishlash va qishloq xo‘jaligi maqsadlarida entomofil o‘simliklarni changlatish hamda ularning hosildorligini oshirish, farmatsevtika, oziq-ovqat va boshqa maqsadlarda foydalanish hisoblanadi.

Shu bilan birga, asalarichilik ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish uchun axborot-tahliliy yordamning asosiy tarkibiy qismi - buxgalteriya hisobi yangilanishi kerak. Asalarichilik korxonalarini buxgalterlari oldida turgan amaliy muammolarni hisobga olgan holda xo‘jalik operatsiyalari va jarayonlarini hisobga olishni tizimli yo‘lga qo‘yish, asalarichilik mahsulotlari turlari va ishlab chiqarish xarajatlarini farqlash, asalarichilik mahsulotlari tannarxini hisoblashni takomillashtirish zarurati tug‘iladi. Bu jihatlarning barchasi hisobotda ma‘lumotlarning oshkor etilishi ishonchlilikiga va shuning uchun menejerlar va potentsial investorlarning qarorlariga ta‘sir

qiladi. Ushbu maqolada asalarichilik mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishning sintetik va analitik hisobi batafsil bayon etilgan bo'lib, ushbu muammoni hal qilishga yordam beradi.

Mavzuga doir adabiyotlar sharxi: Garchi asalarichilikda buxgalteriya hisobi masalalari qo'shimcha tadqiqotlarni talab qilsa-da, bu masala milliy tadqiqotchilarimiz tomonidan chuqur o'rganilmagan.

Xorijiy tadqiqotchilardan O.V. Koval¹ o'z monografiyasida Ukrainadagi qishloq xo'jaligi korxonalarida biologik aktivlarni hisobga olish holatini baholadi va keyinchalik asalarichilik mahsuloti xarajatlarini hisobga olishni batafsil bayon qildi².

N.O.Kozitska³ va L.K.Suk⁴ asalarichilikda mahsulot tannarxini hisobga olish va kalkulyatsiya qilishning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganib chiqdilar, ularning ma'lumotlari tarmoq rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini baholash uchun zarurdir.

S.M.Ostapchuk asalarichilikni boshqarishning xorijiy amaliyotini tahlil qilib, asalarichilikda buxgalteriya hisobini yanada rivojlantirishning asosiy omili innovatsion texnologiyalar bo'ladi, deb hisoblaydi.

Xorijiy tadqiqotchilar asalarichilik mahsulotlarini hisobga olish masalasini iqlim o'zgarishi⁵, boshqaruv jarayonlarini raqamlashtirish⁶, menejment muammolarini hisobga olgan holda ancha kengroq kontekstda o'rganmoqda. yevropalik asalarichilar tomonidan qo'llaniladigan usullar⁷ va asal ishlab chiqarish va uni sotishga ta'sir etuvchi boshqa omillar ko'rilmogda.

Shunday qilib, mavjud tadqiqotlar asalarichilikda buxgalteriya hisobining ayrim muammolarinigina qamrab oladi. Shuning uchun bu bo'shliqni sintetik va analitik buxgalteriya hisoblarida xo'jalik operatsiyalarini aks ettirish tartibiga ko'proq e'tibor qaratish orqali to'ldirish kerak.

Tadqiqot natijalari: Sintetik va analitik buxgalteriya hisobi bir-birini to'ldiruvchi komponentlar bo'lib, korxonaning to'liq hisob tizimini tashkil qiladi.

Sintetik buxgalteriya hisobi iqtisodiy jihatdan bir hil aktivlar, ularning manbalari va iqtisodiy jarayonlarning pul ko'rinishida umumlashtirilgan aks ettirilishidir. Sintetik buxgalteriya (konsolidatsiyalangan buxgalteriya) materiallari hisobotlarni tuzish va tekshirish uchun ishlatiladi. Korxonada sintetik buxgalteriya hisobi yordamida asosiy vositalar, xom ashyo va materiallarning umumiy mavjudligi, ishlab chiqarish xarajatlari, yetkazib beruvchilar bilan hisob-kitoblar holati aniqlanadi.

Analitik hisob - buxgalteriya hisobi registrlari tizimi bo'lib, xo'jalik aktivlari harakati

¹ Коваль О. В. (2013). Облик биологических активов. Винница: Эдельвейс и К. [на украинском языке].

² Коваль О. В., Бурко К. В. (2022). Направления совершенствования управленческого учета в пчеловодстве. Экономика, финансы, менеджмент: актуальные попытки науки и практики, 1(59), 121-135. [на украинском языке].

³ Козицкая, Н.О. (2015). Особенности бухгалтерского учета в пчеловодстве. Формування рынка економіки, 33, 569-576. [на украинском языке].

⁴ Сук, Л.К. (2016). Расчет и использование себестоимости сельскохозяйственной продукции. Облик и финансы, 2(72), 71-75. [на украинском языке].

⁵ Van Espen, M., Williams, J. H., Alves, F., Hung, Y., de Graaf, D. C., & Verbeke, W. (2023). Beekeeping in Europe facing climate change: A mixed methods study on perceived impacts and the need to adapt according to stakeholders and beekeepers. *Science of the Total Environment*, 888, 164255. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164255>

⁶ Hadjur, H., Ammar, D., & Lefèvre, L. (2022). Toward an intelligent and efficient beehive: A survey of precision beekeeping systems and services. *Computers and Electronics in Agriculture*, 192, 106604. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2021.106604>

⁷ Sperandio, G., Simonetto, A., Carnesecchi, E., Costa, C., Hatjina, F., Tosi, S., & Gilioli, G. (2019). Beekeeping and honey bee colony health: A review and conceptualization of beekeeping management practices implemented in Europe. *Science of the Total Environment*, 696, 133795. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.133795>

to'g'risida batafsil ma'lumot olish imkonini beradi; iqtisodiyotni operativ boshqarish va hisobot berish uchun mo'ljallangan va har bir sintetik hisob uchun alohida qurilgan. Barcha korxonalar uchun analitik hisobning eng umumiy tarmoq pozitsiyalari buxgalteriya hisobi rejasida ko'rsatilgan va subschyotlar deb ataladi. Sintetik hisobdan farqli o'laroq, analitik hisob pul va natural ko'rsatkichlarda olib boriladi va ma'lumotnoma ma'lumotlarini o'z ichiga oladi. Analitik hisob ko'rsatkichlarining ishonchliligi vaqti-vaqti bilan inventarizatsiya yordamida tekshiriladi.

Asalarichilik mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishni hisobga olish uchun hisoblar rejasida quyidagi asosiy schyotlar mavjud: 20-“Ishlab chiqarish” 28-“Qishloq xo'jaligi mahsulotlari” 21-“Avariya biologik aktivlar”, 91-“Asalarichilikda sotilgan tavarlar tannarxi”. Har bir ko'rsatilgan sintetik hisobda buxgalteriya ma'lumotlarini batafsil tavsiflovchi sub-hisoblar (tahlil) mavjud. Asalarichilik tarmog'ining ishlab chiqarish faoliyati 20-“Mahsulot ishlab chiqarish” schyotida 20.2-“Chorvachilik” tegishli subschyot yordamida hisobga olinadi. Ushbu hisob umumlashtirish uchun mo'ljallangan mahsulot (ishlar, xizmatlar) ishlab chiqarish xarajatlari to'g'risidagi ma'lumotlardir. Debetda mahsulot ishlab chiqarish uchun qilingan xarajatlar, shuningdek taqsimlangan umumiy ishlab chiqarish xarajatlari, kreditida esa ishlab chiqarilgan mahsulotning haqiqiy tannarxi aks ettiriladi. 20 «Ishlab chiqarish» schyotining debet qoldig'i tugallanmagan ishlab chiqarishni bildiradi.

Tugallanmagan ishlab chiqarish - texnologik ishlab chiqarish jarayoni bilan ta'minlangan qayta ishlash qayta ishlashning barcha bosqichlaridan o'tmagan mahsulotlardir. Qishloq xo'jaligida tugallanmagan ishlab chiqarish keyingi yil ishlab chiqarish xarajatlari hisoblanadi. Ular yil oxirida aniqlanadi. Biroq, ushbu xarajatlar ushbu davr uchun minimal bo'lmaganligi sababli, ularning yil oxiridagi rejalashtirilgan qiymati formula bo'yicha xarajatlarning mavsumiylik koeffitsientiga moslashtirilgan holda norma sifatida qabul qilinadi:

1-formular

$$F_s = E_{min} / C_{ey}$$

Bu yerda E_{min} - o'tgan yil davomida eng kam tugallanmagan xarajatlar;
 C_{ey} - o'tgan yil oxirida tugallanmagan ishlab chiqarish xarajatlari.

Asalarichilikda tayyor mahsulotlar bir vaqtning o'zida tugallanmagan ishlab chiqarish bo'lishi mumkin. Xususan, tugallanmagan ishlar asalarilarni kuz-qish-bahor mavsumida oziqlantirish uchun ozuqa zaxirasi sifatida uyada qoldirilgan asal narxidir. Ishning borishi kuzgi audit uchun inventarizatsiya bo'yicha yil oxirida rejalashtirilgan xarajatlar asosida (asalari bog'idagi ishlarning mavsumiyligi 1-rasmda ko'rsatilgan) ishlab chiqarish birligining rejalashtirilgan tannarxiga ko'paytiriladi. Yil yakuni uchun rejada qabul qilingan va uning hajmi bo'yicha taqqiqotimizning (1-jadvalning 2-ustun x 3-ustun) ko'rsatilgan. Natijada rejalashtirilgan yilning barcha turlari bo'yicha rejalashtirilgan xarajatlar yig'indisiga teng bo'ladi, ular kelgusi davrlar xarajatlari va rejalashtirilgan yilda qoplanmagan o'tgan yillar xarajatlari tarkibiga kiritilishi kerak. Yil davomida tugallanmagan ishlab chiqarish xarajatlari o'zgarishlarning mavsumiyligi ahamiyatsiz bo'lganligi sababli mavsumiylik koeffitsienti birga teng deb qabul qilinadi.

1-rasm. Asalarichilikda ishning mavsumiyli

20-“Asosiy ishlab chiqarish” schyoti bo'yicha analitik hisob ishlab chiqarishning aniq turlari (asalarichilikda ishlab chiqarish faoliyatining bir necha turlari mavjud), tannarx moddalari, ishlab chiqarilgan mahsulot turlari yoki guruhlari bo'yicha amalga oshiriladi.

Hisoblar rejasiga ko'ra, barcha asalarichilik mahsulotlari (asal, mum, ari gulchanglari, propolis, shohona suti, ari zahari, dron gomogenati va boshqalar) 28 "Tayyor maxsulot" schyotida, 28.2 "Chorvachilik mahsulotlari" subschyotida aks ettiriladi,. Ushbu hisob qishloq xo'jaligi mahsulotlarining mavjudligi va harakati to'g'risidagi ma'lumotlarni hisobga olish va umumlashtirish uchun mo'ljallangan. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari kutilayotgan sotish xarajatlariga kamaytirilgan adolatli qiymatda aks ettiriladi.

28-“Qishloq xo'jaligi mahsulotlari” schyotining debetida qishloq xo'jaligi mahsulotlarining kirimi, krediti bo'yicha qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotish, tekin o'tkazish va hokazolar hisobiga tasarruf etish ko'rsatiladi.

Korxonalar ushbu hisobvaraqdan o'zlarining chorvachilik bo'linmalaridan chetga sotish va boshqa noishlab chiqarish iste'moli uchun (xodimlarga berish va sotish, ishlab chiqarishdan tashqari sohalarga, masalan, bolalar bog'chalari, oshxonalariga o'tkazish) mo'ljallangan mahsulotlarni hisobga olish uchun foydalanadilar. va boshqalar); mo'ljallangan mahsulotlar chorva birliklarida iste'mol qilish, em-xashak sifatida yoki boqish maydonchalarida em-xashak ishlab chiqarish uchun; chorva mollarini boqish uchun yetishtiriladigan mahsulotlar, masalan, yashil massa, em-xashak, meva va boshqalar, shuningdek, tijorat mahsulotlari va urug'larni tegishli sharoitlarga keltirish natijasida olingan qo'shimcha mahsulotlar va chiqindilardir.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining analitik hisobi mahsulot turlari bo'yicha amalga oshiriladi. Shuning uchun asalarichilik mahsulotlari turlarini aniq belgilash kerak. Asalarichilik mahsulotlari chiqindisiz bo'lib, asosiy mahsulotlar, tegishli mahsulotlar va qo'shimcha mahsulotlarga bo'linadi (2-rasm).

Asosiy mahsulotlar qishloq xo'jaligi mahsulotlari bo'lib, korxonaga eng katta iqtisodiy foyda keltirishi mumkin, bu esa bunday qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishga qodir bo'lgan biologik aktivlarni saqlashdan iborat. Buxgalteriya hisobining xalqaro standartlarga ko'ra esa qishloq xo'jaligi bilan bog'liq operatsiyalar BHXS 41-“Biologik aktivlar” standartida yuritiladi. . Asalning premium turi bu asal qolipli asal bo'lib, bugungi kunda bozor talabi ortib bormoqda. Bunday asal yuqori sifatga ega va shuning uchun yuqori narxga ega.

2-rasm. Asalarichilik mahsulotlari turlari

Tegishli mahsulotlar - biologik aktivlardan yoki ularning guruhidan asosiy mahsulot bilan bir vaqtda linadigan, belgilangan standartlarga yoki texnik shartlarga javob beradigan hamda keyinchalik qayta ishlash yoki sotish uchun mo'ljallangan qishloq xo'jaligi mahsulotlari. Tegishli mahsulotlarga quyidagi mahsulotlar ham kiradi:

- Asal bo'lgan bo'sh chuqurchalar ramkalari ilgari pompalangan;
- Zabrus - bu kesishdan qolgan mahsulot asalni pompalmasdan oldin muhrlangan taroqlarning qovoqlari;
- Gul gulchaglari (ari gulchaglari) murakkab, noyob iste'molchi va dorivor xususiyatlarga ega bo'lgan konsentrlangan o'simlik-ari mahsuloti;
- Propolis - yashil-jigarrang qatron aralashmasi asalarilar o'zlarining so'laklari va mumini o'simliklarning kurtaklari, poyalari va barglaridan yig'ilgan sharbatlar va alzamlar bilan aralashtirish orqali ishlab chiqariladi.
- Perga - asal bilan to'plangan o'simliklarning gul changlari asalarilar, nektar bilan namlangan, chuqurchalar hujayralariga joylashtirilgan, tamped va asal bilan to'ldirilgan.
- Qirollik jeli asal asalarilarning siri bo'lib, ular lichinkalarni boqish uchun foydalaning.
- Asalari zahari - bu zaharli bezlarning siri asalarilar, ular tishlaganlarida chiqaradilar.
- Drone suti - ari uchuvchisiz lichinkalarining zoti rivojlanish bosqichi

Buxgalteriya hisobini yuritish uchun 28.00-“Tayyor mahsulotlar” schyotining 28.2 “Chorvachilik mahsulotlari” subschyotiga analitik hisoblarni kiritishni taklif qildik. Buxgalter asalarichilik mahsulotlarining mavjud turlari uchun analitik hisoblarni ochishi mumkin. Buxgalter tomonidan taklif etilayotgan analitik hisoblarni ochish buxgalteriya hisobi ma'lumotlarini to'liq va aniq shakllantirib, buxgalteriya hisobi sifatini oshiradi.

28.00-“Tayyor maxsulot” hisobvarag‘ining taklif qilingan tarkibi

Buxgalteriya hisobida asalarichilik mahsulotlarining ayrim turlarining tannarxi xarajatlarni, shu jumladan yil boshidagi tugallanmagan ishlab chiqarish tannarxini mahsulot turlariga ularning adolatli qiymatiga mutanosib ravishda taqsimlash yo'li bilan aniqlanadi. Asalarichilikda asalning yalpi mahsuloti, shu jumladan tovar asal va uyada qolgan asal hisoblab chiqiladi, bu kalendar yil oxirida tugallanmagan ishlab chiqarish tannarxi hisoblanadi. Buxgalter tayyor mahsulotning

haqiqiy tannarxini aniqlash uchun quyidagi formuladan foydalanadi:

$$ATT=OBI+OTX-OXI$$

Bu yerda : **OBI** - oy boshida tugallanmagan ishlar;

OTX-oy davomida mahsulot ishlab chiqarish uchun to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar

OXI-oy oxirida tugallanmagan ishlar

Xulosa. Asalarichilik mahsulotlari - bu asalari oilalari (to'dalari) faoliyatida olinadigan, asosiy iqtisodiy foydani (asosiy mahsulotlar) ta'minlaydigan va ularni davolash va sog'lomlashtirish ehtiyojlari uchun realizatsiya qilinishi mumkin bo'lgan mahsulotlar.

Asalarichilikda to'g'ri tuzilgan sintetik va analitik hisob buxgalterga boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun zarur ma'lumotlarni to'plash va qishloq xo'jaligi korxonalarini hisobotining turli shakllarini tayyorlash imkonini beradi. Taklif etilgan sintetik va analitik hisoblarning tuzilishi asalarichilik mahsulotlarining mavjudligi va harakatini o'z vaqtida kuzatish imkonini beradi. Mahsulot turlari bo'yicha buxgalteriya hisobi asalarichilik boshqaruvini yaxshilashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Afanasyeva, E.Yu. Asalarichilik xo'jaliklarini boshqarish tizimida ishlab chiqarish xarajatlarini tahliliy hisobga olish metodologiyasini takomillashtirish / E.Yu. Afanasyeva // Buxgalteriya hisobi va tahlili. 2015 yil.
2. Nabiev A. *Ekonomika i organizatsiya pchelovodstva.* // –T.: Uzbekistan, 1980.-87 s.
3. Nabiev A. Резервы и пути увличения производства продукции пчеловодства и снженяя yevo sebestoimosti v UzSSr.
4. Subaeva A.K. Повышение экономической эффективности производства продукции пчеловодства. – Ulyanovskaya GSXA «im. P.A. Stolypina», 2012.- 19
5. Qaxramonov B.A., Isamuhamedov A.I., Ballasov U.Sh., Ergashev S.F., To'raev O.S. Shaxsiy yordamchi, dexqon va fermer xo'jaliklarida asalari oilalarini parvarishlash. O'quv qo'llanma, ToshDAU, 2009 y. -124 b.
6. Brovarskiy V., Suyarqulov Sh. Asalarilarni ko'paytirish va parvarishlash. // Darslik, -T.: Baktria press, 2021. -432 b.
7. Alikulov, A. M., & Ishturdiyev, H. (2024). Asalarichilikning qishloq xo'jaligi iqtisodiyotidagi o'rni va uni rivojlantirish istiqbollari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
8. Abdigapparovich, I. H. ASALARICHILIKDA XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARNI TAQSIMLASHDA YANGI YONDASHUVLAR. "OZUQA EKINLARNI YETISHTIRISHDA EKOLOGIK TOZA OZUQALARNI YETISHTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLARI" XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLAR TO'PLAMI.
9. Abdigapparovich, I. H. ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA BIOLOGIK AKTIVLAR HISOBINI MHXS ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. "OZUQA EKINLARNI YETISHTIRISHDA EKOLOGIK TOZA OZUQALARNI YETISHTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLARI" XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLAR TO'PLAMI.